

CIANOTOXINAS: ¿ÁNGELES O DEMONIOS?

Raquel Carbonell Obispo¹, Alexandra Castell Pérez¹, Laura García Abad¹, Javier Esteban Mozo², Esther Berrendero Gómez¹

¹Instituto Universitario de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental - Universidad Miguel Hernández de Elche (CIAGRO-UMH), Av. Universidad s/n, E-03202 Elche, España.

²Instituto de Bioingeniería - Universidad Miguel Hernández de Elche (IB-UMH), Av. Universidad s/n, E-3202 Elche, España.

Palabras clave: cianobacterias; biotecnología; toxinas; salud; genética.

Seguro que todos vosotros habéis oído hablar de las algas, pero... ¿Sabéis qué son las cianobacterias? Las cianobacterias son microorganismos procariotas muy importantes, ya que fueron las responsables de que hace 2.400 millones de años aumentara la concentración de oxígeno en la atmósfera. Esto es gracias a su capacidad de realizar la fotosíntesis, lo que permitió que la vida evolucionara a tal y como la conocemos hoy en día. Podemos encontrar cianobacterias en todo tipo de ambientes acuáticos y terrestres, e incluso en ambientes extremos como las aguas termales o los desiertos. Las cianobacterias pueden formar crecimientos masivos conocidos como afloramientos o “*blooms*” en inglés, debido a factores como el aumento de niveles de CO₂ en la atmósfera y mayor concentración de nutrientes en el agua que pueden alterar las poblaciones que habitan en un ecosistema. Esta situación se puede ver agravada por el cambio climático [1].

Las cianobacterias tienen un papel muy importante en el campo biotecnológico e industrial, donde se están utilizando como “fábricas microscópicas” para producir hidratos de carbono, proteínas o lípidos destinadas al consumo alimentario de manera sostenible. ¿Os suena la Espirulina? La espirulina es un suplemento dietético que se obtiene a partir de las cianobacterias del género *Arthrospira*, concretamente de las especies *Arthrospira platensis* y *Arthrospira maxima*. Y por su alto contenido en proteínas, se le considera un superalimento.

En condiciones de estrés, algunas cianobacterias pueden producir unas sustancias llamadas cianotoxinas, que pueden afectar a nuestro organismo. Hoy en día, se ha determinado la existencia de alrededor de 300 cianotoxinas que se clasifican en función del órgano al que afectan en: dermatoxinas (piel), neurotoxinas (sistema nervioso) o hepatotoxinas (hígado). En este último grupo, encontramos las microcistinas, que son el grupo de cianotoxinas más comunes. Estas pueden incluso causar daño hepático y favorecer el cáncer de hígado [2]. Pero no todo es negativo, ya que las cianotoxinas podrían resultar beneficiosas para el ser humano, jugando un papel similar al desempeñado por la toxina botulínica, producida por otra bacteria y que es ampliamente utilizada en medicina estética (botox) y para el tratamiento contra las migrañas [3,4].

En resumen, las cianobacterias tienen un gran potencial para la explotación industrial, pero nunca se debe olvidar que algunas son capaces de producir toxinas. Con la implementación de protocolos de control, que incluyen técnicas moleculares que permitan la detección de las cianotoxinas en el producto, se puede confirmar la seguridad. Así que, la próxima vez que oigas hablar sobre las cianobacterias como algo tóxico, recuerda que también podemos sacarle partido mediante la biotecnología.

Agradecimientos

Proyecto coordinado Cyan2Bio (PID2021-126564OB-C33), financiado por CIN/AEI/10.13039/501100011033/FEDER, UE, en el que participa la Universidad de Miguel Hernández de Elche.

Referencias

- [1] Percival, S. L., & Williams, D. W. (2013). Cyanobacteria. In Elsevier eBooks (pp. 79–88). <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-415846-7.00005-6>
- [2] Fujiki, H., & Suganuma, M. (2011). Tumor Promoters - Microcystin-LR, Nodularin and TNF- α ; and Human Cancer Development. *Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry*, 11(1), 4–18. <https://doi.org/10.2174/187152011794941163>
- [3] Drobac, D., Tokodi, N., Simeunović, J., Baltić, V., Stanić, D., & Svirčev, Z. (2013). Human Exposure to Cyanotoxins and their Effects on Health. *Archives of Industrial Hygiene and Toxicology*, 64(2), 305–316. <https://doi.org/10.2478/10004-1254-64-2013-2320>
- [4] Backović, D. D., & Tokodi, N. (2024). Cyanotoxins in food: Exposure assessment and health impact. *Food Research International*, 184, 114271. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2024.114271>